

ISic1430

I.Sicily inscription 1430

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

tuff

(brown)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 8752

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Θέϋλλος Πυρρία
2. ἀνέθεκε τᾶι
3. Μαλοφόρῳι
4. Εϋραν ἐν πελά
5. γει

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 284788

EDR 105446

EDCS 41300040

PHI 175651

PHI 329696

PHI 330710

PHI 333371

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 59.1116

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 47.1457

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 46.1272

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 32.0932

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 18.0410

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 12.0411

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 54 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 56

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 209-210

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 5213

Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.39

Manganaro, G. 1968-1969. Segnalazioni di epigrafia greca. *Kokalos*. 14-15.

Guarducci, M. 1966. Note di epigrafia selinuntina arcaica. *Kokalos*. 12: 179-99.
At 190

Arena, R. 1997. Ancora su EYPAN nella dedica di Selinunte alla Malophoros. *Parola del Passato*. 52: 418-420.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1430. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354007>